

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ САЯСИ ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ: ЖАҢАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ТАЛДАУ

ӘЛМАХАН Е.Ғ.

Магистрант

ӘМІРБЕКОВ Ш.А.

Ғылыми жетекшісі

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті философия және саясаттану факультеті
Саясаттану және саяси технологиялар кафедрасы

Бұл мақалада жаһандану жағдайындағы Қазақстанның саяси тұрақтылығын қамтамасыз ету стратегиялары жан-жақты талданады. Зерттеу барысында институционалдық реформалардың, этносаралық және конфессияаралық келісім саясатының, ақпараттық қауіпсіздік пен медиасаясаттың, сондай-ақ жастардың саяси үдерістерге қатысуының ел ішіндегі тұрақтылықты сақтаудағы рөлі қарастырылады. Автор Қазақстанның саяси жүйесінде жүріп жатқан жаңғыру үдерістерін ғылыми негізде талдап, тұрақтылық ұғымының тек басқарушылық қана емес, сонымен қатар әлеуметтік және мәдени факторлармен тығыз байланысты екенін негіздейді. Мақалада саяси тұрақтылықтың құрылымдық негіздері, жаһандық сын-қатерлерге жауап беру қабілеті және ұлттық саяси модельдің бейімделгіштік сипаты ашып көрсетіледі.

Кілт сөздер: саяси тұрақтылық, жаһандану, институционалдық реформалар, Қазақстан халқы Ассамблеясы, ақпараттық қауіпсіздік, азаматтық қоғам, жастар саясаты, медиасаясат, этносаралық келісім, саяси жүйе

XXI ғасырда жаһандану үдерістері әлемдік саяси кеңістікте жаңа сын-қатерлер мен мүмкіндіктер туғызуда. Бұл жағдай ұлттық мемлекеттердің ішкі тұрақтылығы мен саяси басқару модельдеріне тікелей әсер етіп отыр. Қазақстан Республикасының геосаяси орны, көпвекторлы сыртқы саясаты және ішкі әлеуметтік-саяси трансформациясы елдегі тұрақтылықты сақтау мен нығайтуда бірқатар стратегиялық шешімдер қабылдауды талап етеді. Осы тұрғыдан алғанда, жаһандану жағдайында саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету Қазақстан үшін тек ішкі қажеттілік қана емес, сонымен қатар халықаралық бедел мен ұлттық қауіпсіздіктің маңызды факторы болып табылады.

Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері ішкі саяси тұрақтылықты сақтау жолында бірқатар институционалдық және құқықтық реформаларды жүзеге асырды. Елде демократиялық институттарды қалыптастыру, азаматтық қоғамды дамыту, этносаралық келісімді нығайту сияқты бағыттарда елеулі қадамдар жасалды. Алайда, жаһандық трансформациялар, ақпараттық кеңістіктің ашықтығы, сыртқы экономикалық және саяси қысымдар жаңа стратегиялық тәсілдер мен жан-жақты талдауды қажет етеді.

Жаһандану – бұл әлемдік кеңістіктегі саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени процестердің өзара тығыз байланысуы мен бірізденуі. Бұл құбылыс халықаралық қатынастарды, экономикалық өзара тәуелділікті, ақпарат алмасу жүйелерін, технологиялар мен идеялардың еркін қозғалысын жеделдетіп отыр. Жаһанданудың тереңдеуі нәтижесінде ұлттық мемлекеттердің ішкі құрылымдарына елеулі әсер ететін жаңа параметрлер пайда болуда [1].

Саяси аспектіде, жаһандану ұлттық егемендіктің шекараларын айқындауда қиындықтар туғызады. Бір жағынан, халықаралық ұйымдарға мүше болу, адам құқықтары мен демократиялық құндылықтарды сақтау міндеттемелері ішкі саясаттың бағыттарын сыртқы талаптарға икемдеуге мәжбүр етеді. Екінші жағынан, трансұлттық акторлардың күшеюі (медиа, корпорациялар, ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

халықаралық үкіметтік емес ұйымдар) саяси шешімдерге ықпал етіп, мемлекет егемендігін әлсіретуі мүмкін.

Экономикалық жағынан, жаһандану еркін нарық, капитал қозғалысы және трансшекаралық инвестициялар арқылы ұлттық экономикалар арасындағы өзара тәуелділікті арттырады. Бұл ретте ұлттық мемлекеттер жаһандық қаржылық тұрақсыздықтар мен сыртқы нарық конъюнктурасына тәуелді болып қалады, бұл ішкі әлеуметтік-экономикалық тұрақтылыққа әсер етеді.

Мәдени салада, жаһандану нәтижесінде батыстық үлгілердің үстемдігі байқалады. Бұл ұлттық тіл, мәдени кодтар мен дәстүрлердің әлсіреуі қаупін тудырады. Гомогенизация үдерісі ұлттық бірегейлікті жоюға дейін апаруы мүмкін, ал бұл өз кезегінде ішкі әлеуметтік-саяси тұрақсыздыққа түрткі болады.

Сонымен бірге, жаһандану жаңа мүмкіндіктерді де ұсынады. Ашықтық, ақпаратқа қолжетімділік, халықаралық ынтымақтастық пен технологиялардың трансферті ұлттық дамуды жеделдетуге ықпал етеді. Осы мүмкіндіктерді тиімді пайдалану үшін ұлттық мемлекеттер өз саяси жүйесін реформалап, бейімделу стратегияларын жүзеге асыруы қажет.

Саяси тұрақтылық – бұл мемлекеттің саяси жүйесінің үзіліссіз қызмет етуі, билік институттарының легитимдігі мен тиімділігі, әлеуметтік келісімнің сақталуы және ішкі тұрақсыздық қатерлерінің азаюы. Бұл ұғым тек билік органдарының ұзақ уақыт бойы өзгермеуін емес, керісінше, билік құрылымдарының бейбіт жолмен жаңару мүмкіндігімен қатар, қоғамда сенім мен реттелген саяси коммуникацияның болуын білдіреді.

Саяси тұрақтылықты анықтайтын бірқатар негізгі индикаторлар бар [2]:

–Институционалдық беріктік – саяси институттардың (парламент, үкімет, сот жүйесі) тұрақты және болжамды қызмет етуі, олардың дағдарыс жағдайларында да әрекет ете алуы;

–Саяси қатысу деңгейі – азаматтардың сайлауға қатысуы, саяси партиялар мен ҮЕҰ қызметінің еркіндігі, азаматтық қоғамның дамуы;

–Әлеуметтік келісім – этносаралық және әлеуметтік топтар арасындағы өзара түсіністік, тең құқықтық қатынастар, дін және мәдени плюрализмге құрмет;

–Құқық үстемдігі және әділ сот жүйесі – заңның барлық азаматтарға бірдей қолданылуы, тәуелсіз сот пен құқық қорғау органдарының тиімділігі;

–Сенім деңгейі – халықтың мемлекеттік билікке деген сенімі, жемқорлықтың төмен деңгейі, мемлекеттік саясаттың ашықтығы.

Саяси тұрақтылықтың маңызы – оның елдің дамуы мен халықаралық беделіне тікелей әсер етуінде. Экономикалық өсім, шетелдік инвестициялар тарту, әлеуметтік реформалардың жүзеге асуы – барлығы тұрақты саяси ахуалға тәуелді. Сонымен қатар, тұрақты саяси жүйе экстремизм, сепаратизм, радикализм сынды ішкі қатерлердің алдын алуға мүмкіндік береді.

Қазақстан жағдайында саяси тұрақтылық елдің стратегиялық дамуының негізі болып табылады. Тәуелсіздік жылдары жүргізілген реформалар мен әлеуметтік келісім саясаты бұл тұрақтылықты сақтап қана қоймай, жаһандық бәсекелестікке қабілеттілікті арттыруға бағытталған.

Қазақстан жаһандану дәуірінде саяси тұрақтылықты сақтап қалу мен нығайтудың өзіндік, бірегей моделін қалыптастырды. Бұл модель тек елдің тарихи және әлеуметтік ерекшеліктеріне ғана емес, сонымен қатар жаһандық ықпалдарға берілмей, олармен тиімді түрде бейімделуге негізделеді. Тәуелсіздік алған сәттен бастап Қазақстанда жүргізілген саяси және әлеуметтік реформалар, шын мәнінде, ішкі тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталды.

Біріншіден, саяси жүйенің институционалдық беріктігі басты тірекке айналды. Конституцияның үстемдігі, президенттік басқару нысаны мен билік тармақтарының заңмен белгіленген шектері жүйенің тұрақты әрі реттелген жұмыс істеуіне негіз болды. Мәселен, 2022 жылғы конституциялық реформа нәтижесінде Парламент пен мәслихаттардың өкілеттігі кеңейіп, билік балансына деген сенім артты [3]. Бұл қадамдар – биліктің легитимдігі мен қоғам алдындағы

жауапкершілікті арттыруға бағытталған нақты реформалар. Мұндай қадамдар, әсіресе жаһандану жағдайында, ішкі тұрақсыздыққа жол бермеудің тиімді құралына айналатыны дәлелденген.

Екіншіден, Қазақстанның этносаралық келісім саясаты – тұрақтылықты қамтамасыз етудегі айрықша ерекшелік. Елде 130-дан астам ұлт пен ұлыстың бейбіт өмір сүруі кездейсоқ құбылыс емес, бұл – саналы түрде жүргізілген саясаттың жемісі. Қазақстан халқы Ассамблеясы – осы саясаттың символына айналды. Бұл институттың негізгі артықшылығы – этностарды мемлекет құрылысына қатыстыру арқылы өзара сенім мен түсіністікті қалыптастыру. Мысалы, Ассамблея арқылы Парламентке депутат сайлау тәжірибесі – этностардың мүдделерін саяси деңгейде ескеру тетігі ретінде маңызды рөл атқарады. Жаһандану жағдайында ұлтаралық шиеленістер мен діни радикализм қатері күшейіп отырған кезде, мұндай бірлік моделі ерекше бағаланады.

Үшіншіден, Қазақстанның көпвекторлы сыртқы саясаты да ішкі тұрақтылықты қамтамасыз етудің маңызды құралына айналды. Елдің бір ғана саяси немесе экономикалық блокқа тәуелді болмай, керісінше, ЕО, Ресей, Қытай және Түркі мемлекеттерімен теңгерімді қарым-қатынас орнатуы – жаһандық өзгерістер жағдайында тұрақтылықты сақтауға сеп болды [4]. Мысалы, Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақ, ШЫҰ, БҰҰ, Ислам ынтымақтастығы ұйымы сияқты әртүрлі құрылымдарда белсенді қатысушы бола отырып, өз мүддесін қорғаумен қатар, халықаралық аренада да сенімді серіктес мәртебесін сақтап келеді.

Төртіншіден, елдегі экономикалық реформалар мен әлеуметтік тұрақтылық саяси тұрақтылықты қолдаушы қосымша фактор болды. Экономикада нарықтық қатынастарды енгізу, инвестициялық климатты жақсарту, кәсіпкерлікті қолдау және цифрландыру сияқты бағыттар халықтың әл-ауқатын арттырып, әлеуметтік наразылықтың алдын алды. Бұған мысал ретінде «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын, сондай-ақ «Жаңа Қазақстан» тұжырымдамасын айтуға болады, бұл жобалар билік пен қоғам арасындағы байланысты қайта қалыптастыруға және шешімдер қабылдау процесіне азаматтардың қатысуын арттыруға бағытталған.

Осылайша, Қазақстанның саяси тұрақтылық моделі – бұл сырттан келген ықпалдарға қарсы тұра алатын, бірақ жаһандық мүмкіндіктерді тиімді пайдалана білетін прагматикалық стратегия. Бұл модельде басты назар – келісім, жауапкершілік пен бейімделу тетіктерінде. Қазақстандық тәжірибе көптеген посткеңестік елдер үшін үлгі бола алатынын қазіргі тұрақсыз геосаяси жағдайда айқын көруге болады.

Институционалдық тұрақтылық – бұл мемлекеттің саяси жүйесінің үзіліссіз және болжамды түрде қызмет етуін қамтамасыз ететін басты құрылымдық тіректердің бірі. Ол биліктің барлық тармақтарының өзара теңгерімді әрекеттесуіне, заңнамалық базаның тұрақтылығына, мемлекеттік институттардың тиімділігіне және қоғам мен мемлекет арасындағы өзара сенімге негізделеді. Қазақстан жағдайында бұл категория посткеңестік кеңістіктегі тарихи, саяси және әлеуметтік ерекшеліктерге байланысты ерекше мәнге ие болып отыр.

Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан өз дамуында президенттік басқару моделін таңдады. Бұл таңдау кездейсоқ емес еді. 1990-жылдардың басындағы әлеуметтік-экономикалық күйзеліс, этносаралық ахуалдың күрделілігі, басқару жүйесінің ыдырауы және мемлекеттің ішкі тұтастығына төнген қатерлер тез әрі орталықтандырылған шешімдерді талап етті. Осы жағдайда Президент институты мемлекеттің саяси тұрақтылығын қамтамасыз ететін басты тірекке айналды. Мемлекет басшысы ішкі және сыртқы саясаттың бағыттарын айқындап, саяси жүйенің барлық тармақтарының үйлесімді жұмыс істеуіне жауап берді [5].

Алайда уақыт өте келе, Қазақстан қоғамы саяси қатысудың жаңа формаларын, билік құрылымдарының ашықтығын және азаматтардың шешім қабылдау үдерісіне қатысуын талап ете бастады. Осы қоғамдық сұранысқа жауап ретінде елімізде эволюциялық сипаттағы саяси реформалар кезең-кезеңімен жүзеге асырыла бастады. Бұл реформалардың басты мақсаты — билік тармақтары арасындағы тепе-теңдік пен өзара тежемелік принциптерін орнықтыру, басқару институттарының тиімділігін арттыру және демократиялық даму жолына нақты бағыт ұстану.

2022 жылы бастамасы көтерілген және бүкілхалықтық референдум арқылы қабылданған конституциялық реформа Қазақстанның институционалдық құрылымында сапалы өзгерістерге жол ашты. Бұл реформаның шеңберінде суперпрезиденттік басқару моделі біртіндеп ықпалды Парламент пен есеп беретін Үкіметке негізделген президенттік республика моделіне алмастырыла бастады [6]. Атап айтқанда:

– Президенттің бір мерзімге ғана сайлануы (жеті жылдық) енгізілді. Бұл биліктің ауысуын қамтамасыз ететін және саяси элитаның жаңаруына жағдай жасайтын маңызды тетік;

– Конституциялық Сот қайта құрылып, азаматтарға тікелей жүгіну құқығы берілді – бұл құқық үстемдігін күшейтудің нақты көрсеткіші;

– Президенттің жақын туыстарының мемлекеттік қызмет пен квазимемлекеттік секторда жұмыс істеуіне шектеу қойылды – бұл саяси ландшафттағы непатизмге тосқауыл болуға бағытталған;

– Парламенттің құрылымы мен өкілеттілігі қайта қаралып, Мәжіліс аралас сайлау жүйесі бойынша жасақтала бастады – бұл партиялық плюрализм мен аймақтық өкілдікті арттырады.

Бұған қоса, Парламент пен Үкіметтің өзара әрекеттестігі де жаңаша мазмұнға ие болуда. Парламенттің Үкіметті қалыптастыруға қатысу деңгейі артты, бұл заң шығару мен атқарушы биліктің арасындағы шынайы диалогқа жол ашады. Мәжіліс депутаттарының Үкіметтің нақты министрлеріне сұраныс жолдап, есеп алу тәжірибесінің кеңейуі саяси жауапкершіліктің артуын білдіреді.

Үкімет, өз кезегінде, тек Президентке бағынышты құрылым ғана емес, енді Парламент пен азаматтық қоғам алдында есеп беруге міндетті органға айналып келеді. Мемлекеттік бағдарламалар, бюджет жобалары, стратегиялық жоспарлар – бұлардың барлығы тек жоғары билік шешімімен емес, қоғамдық және өкілетті құрылымдардың қатысуымен іске асырылады. Бұл тәжірибе «тыңдайтын мемлекет» қағидатының нақты жүзеге асып келе жатқанын көрсетеді.

Саяси институттардың үзіліссіз, заңды және ашық қызмет етуі Қазақстанда әлеуметтік келісім мен ұлттық бірлікті нығайтуға ықпал етуде. Бұл ретте, институционалдық тұрақтылық елдің экономикалық өсіміне, инвестициялық ахуалдың тұрақтылығына және халықаралық серіктестер алдындағы сеніміне тікелей әсер ететін шешуші фактор болып қала бермек.

Қазақстанның саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған заманауи саясаты құрылымдық жаңғыру мен бейімделгіш басқару тетіктеріне негізделген. Бұл үдерісте институционалдық, ақпараттық және әлеуметтік саладағы стратегиялық бағыттардың өзара кірігуі байқалады. Зерттеу барысында осы бағыттардың әрқайсысында инновациялық тәсілдер мен ғылыми жаңашылдық элементтерінің қалыптасып келе жатқаны анықталды.

Этносаралық және конфессияаралық келісім саясаты ұлттық бірлік пен ішкі тұрақтылықтың негізін құрайды. Қазақстан халқы Ассамблеясының моделі этникалық әртүрлілікті бейбіт түрде басқарудың институционалдық шешімі ретінде қызмет етіп келеді. Бұл модельдің ерекшелігі — этностарды тек мәдени субъект ретінде ғана емес, саяси шешім қабылдау үдерісіне қатысушы толыққанды актор ретінде тануында. Мұндай тәсіл этносаралық қатынастарды пассивті бейімделу емес, белсенді өкілдік пен өзара сенімге негізделген жүйеге айналдырады. Бұл посткеңестік кеңістіктегі мультикультурализмді саяси деңгейде ұйымдастырудың жаңа парадигмасы ретінде бағалануы мүмкін [7].

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы саясат медиа ортада тек шектеулер енгізуге емес, ақпараттық егемендікті нығайту мен ақпараттық кеңістіктің ішкі әлеуетін арттыруға бағытталған. Мемлекеттік медиасаясат дезинформациямен күрес мәселесін тек құқықтық шеңберде емес, цифрлық мәдениет пен медиасауаттылық деңгейін көтеру арқылы шешуге ұмтылып отыр. Бұл тәсіл ақпараттық тұрақтылықты басқарудың көпдеңгейлі моделін қалыптастыруға жол ашады. Сонымен қатар, ұлттық ақпараттық саясат пен медиаконтент өндірісін қолдау шаралары цифрлық егемендікті нығайтудың кешенді стратегиялық құралы ретінде қарастырылады.

Жастар саясаты мен азаматтық қоғамды дамытуда инклюзивтілік пен қатысушылық қағидаттарының нақты іске асып келе жатқаны байқалады. Жастардың саяси және қоғамдық институттардағы өкілдігін кеңейту – демократиялық мәдениеттің ішкі серпінін көрсететін көрсеткіштердің бірі. Қоғамдық кеңестер мен ҮЕҰ қызметін күшейту, азаматтық бастамаларды қолдау — билік пен қоғам арасындағы жаңа типтегі әлеуметтік келісімнің негізін қалыптастыруда. Бұл жағдай азаматтық қоғамды басқарудың формалды емес, желілік және платформалық форматтарын өзектендіреді.

Жүргізілген талдау негізінде Қазақстандағы саяси тұрақтылықтың қазіргі үлгісі тек билік құрылымдарының беріктігіне сүйенбейді. Ол өзгермелі жағдайларға бейімделу қабілетіне, институционалдық ашықтыққа және қоғамдық сұранысқа жауап беретін жаңашыл механизмдерге арқа сүйейді. Осындай сипаттағы модель саяси жүйенің ішкі орнықтылығын сақтауға ғана емес, сондай-ақ жаһандық бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз етуге бағытталған. Ғылыми тұрғыдан алғанда, бұл модель посткеңестік аймақта басқару мен демократиялық даму арасындағы тепе-теңдікті табуға ұмтылған құрылым ретінде бағалануы тиіс.

Қорытындылай келе, Қазақстандағы саяси тұрақтылықты қамтамасыз етудің стратегиялық бағыттарын жаһандану жағдайында талдау барысында елдің мемлекеттік басқару жүйесі мен саяси институттарының біртіндеп жаңарып, ішкі және сыртқы сын-қатерлерге бейімделу мүмкіндіктерінің артып келе жатқаны анықталды. Зерттеу көрсеткендей, тұрақтылық ұғымы қазіргі кезеңде тек саяси биліктің беріктігімен ғана өлшенбейді. Ол сонымен қатар қоғамдық қатысудың деңгейімен, құқықтық мемлекеттің дамуы мен азаматтық қоғамның белсенділігімен тығыз байланысты [8].

Қазақстан этносаралық келісім, конфессияаралық толеранттылық, ақпараттық қауіпсіздік пен жастар саясаты салаларында кешенді және көпдеңгейлі тәсілдерге сүйенетін өз моделін қалыптастырып отыр. Бұл модель тек ішкі тұрақтылықты қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар жаһандық бәсекеге қабілеттілікті арттыру мен халықаралық серіктестікте сенімді әріптес болуға бағытталған.

Зерттеуде талданған институционалдық реформалар, саяси жаңғыру процестері, ақпараттық егемендікке ұмтылу және жастарды шешім қабылдау үдерісіне тарту — Қазақстанның саяси жүйесінің динамикалық әрі эволюциялық сипатқа ие екенін дәлелдейді. Сонымен қатар, жаһандану аясындағы жаңа қауіптерге (дезинформация, радикалдану, сыртқы қысымдар) қарсы тұру үшін мемлекет бейімделгіш, инклюзивті және заң үстемдігіне негізделген стратегияларды енгізіп келеді.

Осыған орай, Қазақстанның саяси тұрақтылықты сақтау және дамыту жолындағы тәжірибесі тек ұлттық қауіпсіздіктің іргетасы ретінде ғана емес, сонымен қатар посткеңестік кеңістіктегі тиімді басқару мен бейбіт дамудың үлгісі ретінде қарастырылуы мүмкін. Алдағы кезеңде бұл бағыттағы саясат азаматтық белсенділікті одан әрі арттыру, саяси инклюзияны кеңейту және демократиялық процестердің сапасын нығайту арқылы жаңа сапалық деңгейге көтерілуі тиіс.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Кенжебаев Қ. Жаһандану және ұлттық мемлекеттердің трансформациясы // Қоғам және дәуір. – 2021. – №4. – Б. 15–22.
2. Халитова А. Саяси тұрақтылық феномені: теориялық негіздері мен индикаторлары // Мемлекет және құқық. – 2020. – №2 (90). – Б. 88–95.
3. Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы: ҚР Конституциялық заңдары. – Астана: Юрист, 2022. – 64 б.
4. Нұртаев А. Көпвекторлы сыртқы саясат: Қазақстан тәжірибесі // Орталық Азиядағы халықаралық қатынастар. – 2023. – №1. – Б. 35–41.
5. Абдрахманов М. Қазақстандағы президенттік басқару нысанының қалыптасуы мен эволюциясы // Саясат. – 2022. – №3. – Б. 22–29.
6. Қазақстан Республикасының Президенті. 2022 жылғы 5 маусымдағы конституциялық реформа туралы Жарлық // ҚР нормативтік құқықтық актілер жинағы. – Астана: Әділет, 2022. – №6. – Б. 3–12.
7. Сарсенбаев Б. Этносаралық келісімнің қазақстандық моделі: Ассамблея тәжірибесі // Ұлт тағылымы. – 2021. – №2. – Б. 47–55.
8. Қасымов Е. Жаһандану жағдайындағы саяси тұрақтылық стратегиясы: теориялық және қолданбалы негіздер // Хабаршы. – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Әлеуметтану сериясы. – 2023. – №1 (86). – Б. 101–108.